

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

У статті висвітлено методологічні підходи щодо формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі навчання у закладі вищої освіти (ЗВО). Формування інтерактивної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури відбувається через здатність здійснювати міжособистісну інтеракцію і взаємодію студентів між собою і з викладачами, як на заняттях з фізичної культури, так і в реальному житті; спроможність студентів активізувати інтерактивну навчальну діяльність на уроках фізичної культури з учнями середніх закладів освіти під час виконання будь-якого навчального завдання в межах міжсуб'єктної взаємодії; готовність студентів до застосування на уроках фізичної культури інтерактивних методів, прийомів, форм і засобів навчання. Такий складний процес розглядається нами через призму методологічних підходів – системного, діяльнісного, компетентнісного, – кожен з яких має власні ознаки. Схарактеризовані підходи формують педагогічно-методичні підвалини формування означеної компетентності, що дозволяє здійснити її більш детальний аналіз і створити об'єктивне уявлення про предмет дослідження.

Ключові слова: методологічні підходи, формування інтерактивної компетентності, майбутній учитель фізичної культури.

Сікора В. В. Методологические подходы к формированию интерактивной компетентности будущих учителей физической культуры.

В статье освещены методологические подходы к формированию интерактивной компетентности будущих учителей физической культуры в процессе обучения в высшем учебном заведении (вуз). Формирование интерактивной компетентности будущего учителя физической культуры происходит через способность осуществлять межличностную интеракцию и взаимодействие студентов между собой и с преподавателями, как на занятиях по физической культуре, так и в реальной жизни; способность студентов активизировать интерактивную учебную деятельность на уроках физической культуры с учениками школы во время выполнения любого учебного задания в пределах межсубъектного взаимодействия; готовность студентов к применению на уроках физической культуры интерактивных методов, приемов, форм и средств обучения. Такой сложный процесс рассматривается нами через призму методологических подходов – системного, деятельностного, компетентностного, – каждый из которых имеет собственные признаки.

Охарактеризованные подходы формируют педагогические методические основы формирования указанной компетентности, позволяют осуществить ее более детальный анализ и создать объективное представление о предмете исследования.

Ключевые слова: *методологические подходы, формирование интерактивной компетентности, будущий учитель физической культуры.*

Sikora V. V. Methodological approaches to forming interactive competence of future teachers of physical training.

The article highlights the methodological approaches to forming interactive competence of future teachers of physical training in the learning process at a higher educational institution. Forming interactive competence of future teachers of physical training is realized through students' ability to carry out interpersonal interaction, interaction with each other as well as with teachers, both at physical training lessons and in real life; the students' ability to act interactive learning tasks at physical training lessons with school learners during any active tasks within the inter subject interaction; students' readiness to use interactive methods, forms and means at physical training lessons. Such a complex process is considered through the prism of methodological approaches such as system, activity, competence ones, they all have their own characteristics. The characterized approaches form the pedagogical methodological basis for the competence formation, allow for more detailed analysis and create an objective view of the research subject.

Key words: *methodological approaches, forming interactive competence, future teachers of physical training.*

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасний рівень розвитку суспільства, освіти та науки висуває високі вимоги до компетентності фахівців різних напрямів, що потребує суттєвих змін у процесі навчання, зокрема навчання майбутніх учителів фізичної культури. У низці законотворчих документів (Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр., Закон України «Про вищу освіту», Закон України «Про фізичну культуру і спорт», Концепція загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012–2016 рр. та ін.) виокремлено нові завдання та вимоги до фахівців у галузі фізичної культури.

Тому винятково важливого значення набуває модернізація процесу навчання майбутніх учителів фізичної культури у ЗВО, де відбувається опанування студентами сучасних компетентностей. Конкуренція на ринку праці передбачає перехід до більш ефективних інтерактивних форм, методів, прийомів,

засобів фізкультурно-оздоровчої роботи майбутніх учителів фізичної культури з дітьми, школярами, підлітками, молоддю, що вимагає формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури [8]. Водночас, аналіз стану розробки різних аспектів означеної проблеми засвідчив недостатню дослідженість питань, що пов'язані з формуванням інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. Деякі аспекти навчання майбутніх учителів фізичної культури у ЗВО розроблялися М. Віленським, Ю. Драгнєвим, Т. Матвійчук [3], Л. Сущенко [10], О. Тимошенко, О. Шабалиною [12], Б. Шияном та ін.

Питанню використання інтерактивних методів у навчанні акцентовано увагу сучасних вітчизняних та зарубіжних науковців (І. Гринченко [1], І. Костікова [2], І. Пироженко, О. Пометун [9], С. Сисоєва, Т. Ходак [11] та ін.). Дослідженню змісту, форм і механізмів здійснення інтерактивного навчання присвячено роботи зарубіжних педагогів, серед яких Д. Бирн (D. Byrne), Х. Браун (H. Brown), Л. ван Лаєр (L. Van Lier), Л. Ілола (L. Iloa), Ф. Кліпел (F. Klippel) та ін.

Проте, складний процес формуванням нової інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури, на наш погляд, має починатися із визначення методологічних підходів до окресленої проблеми.

Мета статті – визначення методологічних підходів щодо формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури.

Виклад основного матеріалу дослідження. Здійснений аналіз вище згаданих вітчизняних та зарубіжних дослідників дозволив нам дати авторське визначення поняття «інтерактивна компетентність майбутнього вчителя фізичної культури» [7]. Поняття інтерактивна компетентність майбутнього вчителя фізичної культури трактується нами як здатність здійснювати міжособистісну інтеракцію і взаємодію студентів між собою і з викладачами як на заняттях з фізичної культури, так і в реальному житті; спроможність студентів активізувати інтерактивну навчальну діяльність на уроках фізичної культури з учнями середніх

закладів освіти під час виконання будь-якого навчального завдання в межах міжсуб'єктної взаємодії; готовність студентів до застосування на уроках фізичної культури інтерактивних методів, прийомів, форм і засобів навчання.

На наше глибоке переконання, формування інтерактивної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури є новим, досить складним процесом. Він має бути *системним*, спиратися на *діяльність* як специфіку навчання саме фізичної культури, враховувати нові вимоги до сучасних *компетентностей*. З огляду на це, у даній роботі ми проаналізуємо три основні методологічні підходи формування інтерактивної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури: *системний, діяльнісний, компетентнісний*. Означені методологічні підходи стануть підґрунтям при аналізі складного процесу формування інтерактивної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури.

Дослідниця у галузі фізичної культури О. Шабаліна вважає, що системний підхід до різноманітних форм освітньо-педагогічної діяльності майбутнього вчителя фізичної культури в закладі вищої освіти дозволяє розкрити єдність функціонального, діяльнісного та ціннісного її аспектів, зміст і взаємозв'язки яких сприяють найбільш повній реалізації інтегративної, творчої, духовно-фізичної сутності фізичної культури [12, с. 33–35].

Як відомо, для успішного функціонування будь-якої системи необхідне дотримання принципів: цілісності; структурованості; зумовленості поведінки системи властивостями її структури; взаємозалежності системи і середовища; ієрархічності; множинності опису кожної системи.

Безперечно, усі функціональні компоненти системи перебувають у тісному взаємозв'язку. Реалізація системного підходу відбувається з урахуванням таких положень:

- процес формування інтерактивної компетентності за своєю природою і є відкритою структурою, здатною до саморозвитку й самовдосконалення;
- процес формування інтерактивної компетентності є ключовою підсистемою формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у закладах вищої освіти;

– структура формування інтерактивної компетентності включає структурні (мета, зміст, засоби, форми навчання; студенти, викладачі) і функціональні (цілісність, структурованість, взаємозалежність, ієрархічність тощо) компоненти;

– інтерактивна компетентність є складною системою, що включає упорядковану сукупність знань, умінь, навичок, здібностей, здатностей; на думку К. Романової, до цього додається ще й важлива для майбутнього вчителя сукупність педагогічного досвіду, педагогічної творчості, антиципації, особистісної зрілості, індивідуального стилю і особистості [5, с. 133].

З погляду М. Радишевської, системний підхід посилює методологічний напрям науково-педагогічного пізнання щодо формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів [5].

Аналіз і узагальнення наведених компонентів передбачає розв'язання низки завдань щодо формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури:

1) характеристика суті, змісту, структури інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури;

2) узагальнення й визначення взаємозв'язків існуючих компонентів міжсуб'єктної взаємодії;

3) застосування інтерактивного дидактичного інструментарію – методів, форм, засобів, – котрі є підґрунтям формування досліджуваної компетентності;

4) системність навчальної взаємодії на заняттях з фізичної культури під час опанування дисциплін фахово-орієнтованого циклу;

5) визначення дидактичних умов формування інтерактивної компетентності під час навчання студентів;

6) проведення педагогічного експерименту щодо реалізації окреслених умов формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в освітньому процесі ЗВО.

Не викликає сумніву, що формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури тісно пов'язано із діяльнісним аспектом процесу інтеракції, тобто взаємодії, тому для здійснення повноцінного

дослідження означеної проблеми істотним є висвітлення сутності діяльнісного підходу.

Діяльнісний підхід виступає як теоретико-методологічна стратегія нашого дослідження і дозволяє вивчити зміст інтерактивної компетентності, оптимізувати шляхи її формування [8], визначити способи її практичного втілення. Вважаємо, що реалізація діяльнісного підходу передбачає врахування принципово важливих положень, а саме:

– процес формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури – це безперервна, послідовна, цілеспрямована зміна різних видів діяльності суб'єктів цього процесу, що перебувають у відносинах продуктивної взаємодії на заняттях з фізичної культури;

– діяльність суб'єктів у процесі формування інтерактивної компетентності має творчий характер і визначається їхніми індивідуальними особливостями, мотивами та педагогічними чи дидактичними умовами навчання майбутніх учителів фізичної культури у ЗВО;

– формування інтерактивної компетентності ґрунтується на активній взаємодії майбутніх учителів фізичної культури; на погляд дослідниці Т. Ходек, впливає на професійне становлення студентів [11]; під час формування проходить ряд послідовних етапів.

Вивчення провідних положень діяльнісного підходу до формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в освітньому процесі ЗВО дає нам можливість окреслити його засади:

1) формування інтерактивної компетентності відбувається відповідно спільної діяльності суб'єктів взаємодії під час навчання майбутніх учителів фізичної культури;

2) формування інтерактивної компетентності сприяє активному заохоченню майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності під час взаємної творчої діяльності із досвідченими педагогами у галузі інтерактивного навчання, які вільно використовують інтерактивні технології у галузі фізичної культури;

3) формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури реалізується шляхом інтеграції різноманітних видів навчальної, наукової, дослідницької діяльності як компонентів постійної самоосвіти студентів (участь у семінарах, дискусіях, круглих столах, конференціях, проектах);

4) формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури відбувається на молодших курсах, це сприяє подальшому розвитку педагогічної діяльності при опануванні дисциплін фахово-орієнтованого циклу на засадах взаємодії на старших курсах або під час навчання в магістратурі.

З огляду на це, в межах діяльнісного підходу з'ясовано низку взаємопов'язаних завдань:

1) аналіз теорії і практики інтерактивного навчання, формування означеної компетентності за сучасними освітніми вимогами до викладання дисциплін фахово-орієнтованого циклу на підґрунті міжособистісної взаємодії;

2) визначення комплексу нових компетентностей, знань, категорій і понять з дослідження процесу формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури, виокремлення її складових компонентів і аналіз їх взаємозв'язків, виокремлення основних критеріїв і показників рівня сформованості цієї компетентності;

3) розробка інтерактивних форм, методів і прийомів навчання з метою формування інтерактивної компетентності, а також корегування знань, вмінь, навичок майбутніх учителів фізичної культури під час навчання в ЗВО;

4) подальший розвиток інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури; на погляд М. Радишевської, важливість подальшого моніторингу ефективності й обґрунтування прогнозуємих результатів [5].

Теоретичні положення щодо впровадження *компетентнісного підходу* до дослідження проблеми формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі навчання у ЗВО передбачає розвиток наступної низки компетенцій, необхідних, на погляд дослідників, майбутньому вчителю [4]:

1) **базові компетенції:**

– здатність майбутнього учителя фізичної культури створювати навчальне середовище для взаємодії і взаємонавчання учнів;

– здатність майбутнього учителя фізичної культури адаптувати зміст і алгоритм використання інтерактивних методів, форм, прийомів у відповідності до існуючих вимог (індивідуальних, просторових, часових, інформаційно-ресурсних, комунікаційних);

– спроможність майбутнього учителя фізичної культури мотивувати учасників взаємодії до рівноправної і творчої інтеракції;

2) ключові компетенції:

– здатність майбутнього учителя фізичної культури організувати навчально-освітній процес із урахуванням розвитку інших компетенцій під час міжсуб'єктної взаємодії;

– здатність майбутнього учителя фізичної культури створювати авторські (аутентичні) і використовувати на практиці інтерактивні прийоми навчання учнів з метою оптимізації процесу проведення уроків фізичної культури;

3) спеціальні компетенції:

– спроможність майбутнього учителя фізичної культури діагностувати позитивні й негативні сторони імплементації стратегій інтерактивного навчання;

– вміння досліджувати новітні інтерактивні методи, засоби і стилі навчання й викладання і застосовувати їх у подальшій професійній діяльності на уроках фізичної культури.

Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Отже, проведене дослідження дозволило визначити провідні методологічні підходи (системний, діяльнісний, компетентнісний) щодо формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури. Зазначені підходи формують педагогічно-методичні підвалини формування означеної компетентності, що дозволяє здійснити більш детальний її аналіз і створити об'єктивне уявлення про предмет дослідження. Перспективи подальших розвідок у даному напрямі полягають у визначенні інших – особистісно-

орієнтований, комунікативний, фасилітативний – методологічних підходів щодо формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Гринченко І. Б. Інтерактивні технології в підготовці студентів: формування професійної компетентності в галузі фізичної культури // Гуманітарний вісник. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Київ: Гнозис, 2012. – Вип.27. – Додаток 1. – Том IV (37). – С. 88–97.
2. Костікова І. І. Професійна самореалізація педагога у процесі інтерактивного навчання учнів англійської мови. // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. пр. Вип. 30 (40). – Київ, 2018. – С. 124–128.
3. Матвійчук Т. Ф. Модель формування педагогічної майстерності майбутніх учителів фізичної культури у процесі професійної підготовки // Педагогічні аспекти професійної підготовки майбутнього фахівця з фізичного виховання та спорту. – № 129. – Том II. – 2015. – С. 208–212.
4. Радионова Н. Ф., Тряпицына А. П. Компетентностный подход в педагогическом образовании // Электронный научный журнал «Вестник Омского государственного педагогического университета». Вып. 2006. Российский государственный педагогический университет (С.-Петербург). Электронный ресурс. Режим доступа: <http://omsk.edu/article/vestnik-omgpu-75.pdf>
5. Радисhevська М. М. Формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей в процесі професійної підготовки: дис. ... докт. пед. наук: 13.00.04. – Житомир, 2015. – 306 с. Електронний ресурс. Режим доступу: [http://eprints.zu.edu.ua/18427/1/dys_Radyshevsk a.pdf](http://eprints.zu.edu.ua/18427/1/dys_Radyshevsk_a.pdf)
6. Романова К. Е. Методическая система формирования и развития педагогического мастерства будущих учителей технологии : дис. ... докт. пед. наук : 13.00.08. – Шуя, 2010. – 513 с.
7. Сікора В. В. Визначення інтерактивної

REFERENCES

1. Hrynchenko, I. B. (2012). Interaktyvni tekhnolohiyi v pidhotovtsi studentiv: formuvannya profesiynoyi kompetentnosti v haluzi fizychnoyi kultury [Interactive Technologies in Students' Training: Formation of Professional Competence in the Field of Physical Culture]. Humanitarnyy visnyk. Tematychnyy vypusk «Vyshcha osvita Ukrayiny u konteksti intehratsiyi do yevropeyskoho osvitu'oho prostoru». Kyiv. Hnozys. 27:1. IV (37). p. 88–97. (in Ukrainian).
2. Kostikova, I. I. (2018). Profesiyna samorealizatsiya pedahoha u protsesi interaktyvnoho navchannya uchniv anhliys'koyi movy. [Teacher's Professional Self-realization in the Process of Interactive Students' Learning of the English Language] Naukovyy chasopys NPU im. M.P.Drahomanova. Seriya 16. Tvorcha osobystist uchyatelya: problemy teoriyi i praktyky. 30 (40). Kyiv, p. 124–128. (in Ukrainian).
3. Matviychuk, T. F. (2015). Model formuvannya pedahohichnoyi maysternosti maybutnikh uchyteliv fizychnoyi kultury u protsesi profesiynoyi pidhotovky [Model of Forming Pedagogical Skills of Future Teachers of Physical Training in the Process of Professional Training]. Pedahohichni aspekty profesiynoyi pidhotovky maybutnoho fakhivtsya z fizychnoho vykhovannya ta sportu. 129, II. p. 208–212. (in Ukrainian).
4. Radionova, N. F. & Tryapitsyna, A. P. (2006). Kompetentnostnyy podkhod v pedagogicheskom obrazovanii [Competence Approach in Pedagogical Education]. Elektronnyy nauchnyy zhurnal «Vestnik Omskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta». Rossiyskiy gosudarstvennyy pedagogicheskiy universitet (S.-Peterburg). URL <http://omsk.edu/article/vestnik-omgpu-75.pdf> (in Russian).
5. Radyshevskaya, M. M. (2015). Formuvannya interaktyvnoyi kompetentnosti maybutnikh uchyteliv humanitarnykh spetsial'nostey v protsesi profesiynoyi pidhotovky: dys. ... dokt. ped. nauk: 13.00.04. [Formation of Interactive Competence of Future Teachers of Humanities in the Process of Professional Training]. Zhytomyr. 306 p. URL: [http://eprints.zu.edu.ua/18427/1/dys_Radyshevsk a.pdf](http://eprints.zu.edu.ua/18427/1/dys_Radyshevsk_a.pdf) (in Ukrainian).

- компетентності майбутніх фахівців у галузі фізичної культури і спорту // Матеріали XI Міжнародної конференції молодих вчених «Молодь та олімпійський рух». – Київ: КНУФВС, 2018. – С. 370–371.
8. Сікора В. В. Шляхи формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в освітньому процесі // Матеріали VIII Всеукраїнській науково-практичній конференції «Педагогіка здоров'я». – Харків, 2018. – С. 611–614.
9. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Науково-методичний посібник / За ред. О. І. Пометун. – Київ: А.С.К., 2004. – 192 с.
10. Сущенко Л. П. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах: автореф. дис... докт. пед. наук: 13.00.04. – Київ, 2004. – 45 с.
11. Ходак Т. В. Роль інтерактивних методів навчання у процесі формування професійної компетентності студентів // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. Професійна підготовка. – 2012. – № 2. – С. 148–151.
12. Шабалина О. Л. Общепедагогическая подготовка учителя физической культуры в системе высшего профессионального образования: дис. ... докт. пед. наук: 13.00.08. – М., 2003. – 320 с.
6. Romanova, K. Ye. (2010). Metodicheskaya sistema formirovaniya i razvitiya pedagogicheskogo masterstva budushchikh uchiteley tekhnologii: dis. ... dokt. ped. nauk: 13.00.08. [Methodical System of Formation and Development of Pedagogical Skill of Future Teachers of Technology]. Shuya. 513 p. (in Russian).
7. Sikora, V. V. (2018). Vyznachennya interaktyvnoyi kompetentnosti maybutnikh fakhivtsiv u haluzi fizychnoyi kultury i sportu. [Determination of Interactive Competence of Future Specialists in the Field of Physical Training and Sports]. Materialy XI Mizhnarodnoyi konferentsiyi molodykh vchenykh «Molod ta olimpiysky rukh». Kyiv: KNUFVS. p. 370–371. (in Ukrainian).
8. Sikora, V. V. (2018). Shlyakhy formuvannya interaktyvnoyi kompetentnosti maybutnikh uchyteliv fizychnoyi kul'tury v osvith'omu protsesi [Ways of Formating Interactive Competence of Future Teachers of Physical Training in Educational Process]. Materialy VIII Vseukrayinskiy naukovo-praktychniy konferentsiyi «Pedahohika zdorovya». Kharkiv. p. 611–614. (in Ukrainian).
9. Suchasnyy urok. Interaktyvni tekhnolohii navchannia (2004). [Modern Lesson. Interactive Educational Technologies]. Ed. O. I. Pometun. Kyiv: A.S.K. 192 p. (in Ukrainian).
10. Sushchenko, L. P. (2004). Teoretyko-metodolohichni zasady profesiynoyi pidhotovky maybutnikh fakhivtsiv fizychnoho vykhovannya ta sportu u vyshchykh navchal'nykh zakladakh: avtoref. dys... dokt. ped. nauk: 13.00.04. [Theoretical and Methodological Principles of Professional Training of Future Specialists in Physical Education and Sport in Higher Educational Institutions]. Kyiv. 45 p. (in Ukrainian).
11. Khodak, T. V. (2012). Rol interaktyvnykh metodiv navchannya u protsesi formuvannya profesiynoyi kompetentnosti studentiv [The Role of Interactive Teaching Methods in the Process of Forming students' professional competence]. Naukovi zapysky NDU im. M. Hoholya. Psykholoho-pedahohichni nauky. Profesiyna pidhotovka. 2. p. 148–151. (in Ukrainian).
12. Shabalina, O. L. (2003). Obshchepedagogicheskaya podgotovka uchitelya fizicheskoy kultury v sisteme vysshego professionalnogo obrazovaniya : dis. ... dokt. ped.

nauk : 13.00.08. [General Pedagogical Teacher's Training for Physical Culture in the System of Higher Professional Education]: M. 320 p. (in Russian)

Інформація про автора:

Сікора Валерія Валеріївна: ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9907-643X>;
аспірантка кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, м. Харків, Україна

Information about the author:

Sikora Valeriia Valeriyivna: ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9907-643X>; Ph.D.
Candidate of the Department of General Pedagogy and Pedagogy of Higher School, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv, Ukraine

Цитуйте цю статтю як: Сікора В. В. Методологічні підходи щодо формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури // Теорія та методика навчання та виховання. 2018. № 44 С. . doi:

Дата надходження статті до редакції: 25.05.2018

Стаття прийнята до друку: 14.06.2018

Рецензенти:

Д-р пед. наук, доц. О. А. Жерновникова,

Д-р пед. наук, проф. І. І. Костікова